

ПРАВОСЛАВ'Я У МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Православ'я посідає особливе місце у визначенні основного річиза українського історичного процесу. Ця загальна передвступна теза, позірно не є несподіваною з огляду на переважно православну належність більшості українців, але очевидно потребує конкретизації стосовно тих чи інших визначальних періодів та сюжетів української історії.

Схематично окреслені основні віхи виглядають таким чином. Становлення Русі як християнської держави відбулось саме на базі східного обряду. Наступне включення Русі у цивілізований християнський світ на тлі міжконфесійного протистояння повсякчас спонукало українських ієрархів та владу до чіткішої конфесійної ідентифікації. Вибір у більшості випадків усе ж був за Константинополем.

Період по занепаду державності Русі, трактований у національній моделі як бездержавний, має ту особливість, що Православна Церква тут виступає як єдине осердя національного життя. За М. Грушевським: "Вона стала властиво одинокою національною установою, яка об'єднувала всі частини всі верстви народу" [1, 51]. Боротьба за "руську віру" було головним гаслом української шляхти в обороні власної самобутності протягом досить тривалого часу, включно з Люблінським сеймом. Запорізька Січ базувалася на православних духовних засадах, що давало підстави пізнішим дослідникам розглядати її як православний лицарський орден. Православні українські міщани наприкінці XVI на початку XVII ст. організаційно та матеріально підтримали культурний розвиток, що отримав назву національного відродження. Православні мислителі у XVII ст. спромоглися на серйозну міжконфесійну полеміку та змогли запропонувати адекватні часу проекти оновлення духовного світу не тільки українців, але й ширшого православного загалу (П. Могила).

Зрештою, саме під православними гаслами у ранньоновітній час постала козацька спільнота та козацька держава. Воно також надихало пізніші соціальні та національні виступи на Правобережжі у XVIII ст. Православ'я заповнило конфесійну порожнечу на тому ж Правобережжі у XIX ст. та частково на Холмщині наприкінці XIX – початку XX ст. після брутального погрому російським самодержавством Уніатської церкви. Поте не зміг заповнити аналогічну конфесійну нішу на Галичині у другій половині XX ст. У межах православної парадигми розгорталась інтелектуальна праця більшості українських мислителів XIX-XX ст., включно з Тарасом Шевченком (попри всі складності з конфесійним визначенням Кобзаря – застановимося все ж на його основному духовному первні).

Як видно з цього навіть позірного огляду, значення Православ'я у житті української спільноти було тісно пов'язано з державно-політичними обставинами. Ця залежність стає виразнішою у новітні часи. Тому, очевидно, найскладніше оцінити роль Православ'я у модерній українській історії.

У модерній час найактуальнішою проблемою української історії, як зрештою, і європейською, був процес націотворення. У цьому аспекті роль православ'я, на перший погляд, виглядає більш ніж скоромною. В. Єленський, розглядаючи рівень довіри до Церкви, звертає увагу на її внесок у процес

націотворення. Під цим оглядом ролі Греко-Католицької церкви і Православної церкви в Україні виглядають радикально відмінними навіть якщо ми візьмемо до уваги, що перша не відразу відкинула три гіпотетичних моделі кристалізації національної ідентичності галичан – москвофільський, польський та австро-русинський і підтримала народовство – тобто власне український рух [2]. Цей же дослідник наполягає на думці, що в українському націоналізмі була відсутня жорстка конфесійна належність. Оскільки ідентичність українця не передбачає такої ж релігійної визначеності, як у випадку “сукупного” серба, поляка, грузина чи хорвата, а український національний міф значно меншою мірою пов'язаний з релігією [3, 5]. Крім того, слід враховувати, що православ'я на Наддніпрянщині не було диференціюючим фактором щодо українців та росіян. Навпаки, втративши національні риси, воно підштовхувало до асиміляції, до розчинення у загальноруському православному світі [4, 114]. На це й була розрахована імперська офіційна концепція “народність, самодержавство, православ'я”. Крім того, як зауважував В.Липинський: “...Коли православіє, завдяки своєму всеросійсько-синодальному удержавленню, одірвалось од консервативних основ нації, воно одночасно страшило і свою консервативну національно-ідеологічну відпорність” [5, 70].

Така ситуація дозволяє вести мову про “офіційне” та “народне православ'я” в Україні. Останнє ввібрало в себе ті елементи народного світогляду й світосприйняття, із якими найрішучіше боролось синодальна церква: живий народний обряд (з елементами ще дохристиянської традиції), народну ікону тощо.

Розгляд значення Православної церкви у межах національної української парадигми неминуче зіштовхується з проблемою характеру стосунків Церкви та Держави. Український випадок, принаймні у часи відносної церковної самостійності, дає приклад уникнення від типового східного одержавлення Церкви. Цим українська Церква відрізнялась від питомої російської традиції.

У ХХ ст. загальна релігійна ситуація зазнає докорінних змін. Тепер вихідною ідеєю стає набуття українським православ'ям національного обличчя, що мало буди однією з вагомих підвалин становлення модерної української національної спільноти. Відновлення у ході визвольних змагань Української православної Церкви незалежної від Москви, попри всі складнощі з її канонічним визначенням, було справді на часі. Важливою особливістю цього процесу було те, що він базувався на традиційній українській духовності. Принаймні прихильники автокефалії апелювали до таких основоположних особливостей українського православ'я як соборноправність, виборність кліру, продовження апостольської традиції, своєрідність відправи тощо. Проте процес канонізації української гілки православ'я не тільки затягнувся на майже столітній період, але наштотхнувся на низку складностей суто догматичного характеру. Окрім того, цей процес має носити не лише політичне спрямування, але й поєднуватися з відповідним релігійним підйомом та ствердженням авторитету православних цінностей в українському суспільстві.

Важливою особливістю православ'я в Україні було його активне включення у діалог із Святим Престолом. Ще М.Грушевський та інші дослідники, що мислили у межах національної парадигми, зауважували таку своєрідність українського православ'я як його більшу відкритість до контактів із західним світом: “проповідь ортодоксальної виключности на українському

грунті не досягнула того успіху, якого дійшла потім на ґрунті московським” [1, 37-38]. Унійна форма такого діалогу в українському випадку виявилась на загал досить продуктивною. Тема Унії й досі є доволі контраверсійною, не зважаючи на чисельну наукову та популярну літературу про Унію, що за обсягами вже напевне перевищила козацьку. Тому не будемо тут спеціально зупинятися на цій проблемі. Зауважимо лише те, що об’єднуючі процеси мали перспективу лише у тому випадку коли зберігалися й набували подальшого розвитку національні підвалини з’єднаної з Римом Церкви. Саме такий приклад дає нам історія уніатської (Української Греко-католицької Церкви) по Берестейському соборі 1596 р. Протилежний приклад – краху унійних акцій демонструє – неоунія (католицизм східного обряду 1923-1939 рр.), що базувалась на синодально-російській традиції [6, 40].

Для національної історичної парадигми має основоположне значення визначення місця України у православному світі. Тут є чимало підстав до месіанських інвектив. Погляд на Київ як “другий Єрусалим”, розміщення у Києві патріаршого престолу, уявлення про Україну як найбільшу православну країну вже мають досить виразну суспільну артикуляцію. Очевидно слід оцінювати посилення цих настанов у найближчому майбутньому.

Досить гострою для розуміння ролі православ’я у національній історії є проблема церковного розколу. Ця проблема у історіографічному та громадському сенсі не є новою, породженою лише пострадянськими реаліями. Вона, як виразно показує попередній виклад, має давні історичні коріння. Нинішнє ж міжправославне (ширше – між Церквами візантійської традиції) протистояння породжує паралельне існування кількох конфесійних історіографій, які фактично самозаперечують одна одну, оскільки наголошують лише на негативних чи, відповідно, позитивних аспектах історичного минулого православ’я в Україні [7, 194].

Таким чином, можна стверджувати – Православ’я є важливою частиною української національної історичної традиції. Попри складну історичну долю його розвитку на українських землях, не виявилось іншої прийнятної альтернативи, що слугувала б основою самоорганізації української спільноти, визначала основоположні духовні рівні її ментальних та світоглядних настанов.

1. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні / репр. вид. 1925. — К., 1992.
2. Єленський В. Чому українці довіряють церкві? // Критика-коментарі. - 2003. - 25 червня <www.krytyka.kiev.ua>
3. Єленський В. Релігійна свобода перед викликом ідентичності // Критика. — 2003. — Ч.10 (жовтень).
4. Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець XIX — перша третина XX ст.). — К.; Черкаси, 2001.
5. Літинський В. Релігія і Церква в історії України. — К., 1995.
6. Стоколос Н. Неоунія: історія провалу // Людина і світ. — 2004. - №1.
7. Маринович М. Роль церков у будівництві посткомуністичного суспільства в Україні // І. Незалежний культурологічний часопис. — 2001. — Ч.22.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корнюченко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

